

FIGURA 1. LA MARE DE DÉU DEL BLAU A LA CATEDRAL NOVA DE LLEIDA.

La Verge del Blau.

Una escultura bella, enigmàtica i encisadora.

ANGEL REDAÑO XIPELL

Quan els visitants de la Catedral Nova de Lleida contemplen la imatge de la Mare de Déu (Fig. 1) que presideix l'entrada al presbiteri, molts d'ells, si no l'han vist abans, queden impressionats pel semblant d'aquesta escultura. També són molts els que desconeixen la seva història, les vicissituds i els misteris que l'acompanyen. Però un bon nombre d'especialistes en l'art gòtic català han investigat i escrit sobre aquesta imatge. Molts d'ells dediquen, en els seus escrits, elogis i paraules d'admiració quan la descriuen. Així, l'Àngel Rodríguez (2018) diu que la imatge de la Verge del Blau és "un dels millors exemplars de la imatgeria mariana gòtica de Catalunya". En el llibre homenatge al Dr. Frederic Vilà, *El gran valor de les lletres i les humanitats* (2015), el capítol que el professor Francesc Fité dedica al seu company porta per títol "La Mare de Déu del Blau, obra del taller de Jordi Safont". En aquest article es pot trobar una detallada explicació de les característiques d'aquesta imatge i de les seves vicissituds, així com també una molt com-

pleta descripció del treball, com a escultor, de Jordi Safont. L'autor, expert en l'antiga catedral de Lleida, escriu "Em sumo a aquest homenatge al Dr. Frederic Vilà, company de magisteri universitari durant uns intensos trenta quatre anys, amb la semblança de la més bella imatge que ens ha pervingut de l'època medieval" i, més endavant, "De les imatges marianes medievals conservades a Lleida, sens dubte la del Blau és la més popular i una de les més destacades per la seva gran qualitat".

Ximo Company, Meritxell Niñà i Isidro Puig al seu llibre *La Catedral Nova de Lleida. Catedral de Santa Maria Assumpta de Lleida* (2016) fan un recorregut històric i artístic de la seu Nova de Lleida i dedica una de les seves pàgines a la imatge de la Verge del Blau. Els autors, experts en art medieval, li dedicant, entre altres, aquests paràgrafs: "Al flanc esquerre de la boca del presbiteri s'hi venera, des de 2001, la Mare de Déu del Blau, una de les obres més representatives i encisadores del patrimoni artístic de Lleida", i, també, "Es tracta d'una admirable imatge tallada en pedra,

que conserva importants restes de policromia", i, encara, "Pensada d'acord amb el primigeni emplaçament que havia d'ocupar, Maria inclina el cap per 'mirar' maternalment els fidels quan entraven al conjunt catedralici per la porta que senyorejava". A banda d'aquests elogis, que descriuen la admiració dels autors per l'escultura d'en Jordi Safont, expliquen breument en aquest llibre la llegenda que es va originar al voltant d'aquesta imatge i els llocs a on ha estat exposada al llarg dels anys.

Encara que avui dia sabem que l'autor d'aquesta escultura és Jordi Safont, que va ser mestre d'obra de la Seu Vella de Lleida, durant molt anys es va creure que la talla era d'en Guillem Solivella. Va ser Joan Bergós i Massó, arquitecte i assagista nascut a Lleida l'any 1894, qui en el seu llibre *l'Escultura de la Seu Vella de Lleida*, publicat l'any 1935, fa una detallada descripció de la imatge de la Mare de Déu del Blau i posa en dubte que l'autoria de l'escultura fos de Solivella, com es creia fins llavors. Basant-se en el fet que documents de l'època demostraven que en 1390 el Capítol de

la Seu Vella havia encarregat a Solivella les imatges de la porta dels Apòstols, i la diferència entre les estàtues dels apòstols i la de la Verge del Blau era molt notable, va concloure que l'autor de la imatge de la Verge havia de ser algun col·laborador de Solivella molt més artista que ell. En Bergós quan descriu aquesta imatge diu: “La Verge mira amorosa els fidels” i, més endavant, “El moviment i un xic la indumentària d'aquesta enigmàtica obra, també fan sospitar que fou enllestida ja ben endavant del segle XV”.

L'únic llibre que està totalment dedicat a la imatge de la Verge del Blau és el publicat l'any 1981 per l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb el títol *La Verge del Blau. Escultura gòtica de la Seu Antiga de Lleida*, escrit per Frederic Lara Peinado. Aquest historiador i professor de la Universitat Complutense de Madrid va treballar durant un temps a l'Arxiu de la Diputació de Lleida. En el seu llibre es pot trobar una detalladíssima descripció de l'escultura de la Verge del Blau, i segons el propi autor el seu treball és el primer estudi monogràfic dedicat a aquesta escultura. Quan descriu la imatge de la Verge utilitza aquests adjectius: “Aprimorada i extraordinària, meravellosa escultura gòtica, atraient i suggestiva”, i en una nota al marge escriu: “L'expressió del rostre és d'una perfecció sorprenent. La naturalitat, la dolcesa, la simpatia, la maternitat, la candor, la gràcia divina es conjuguen admirablement en aquesta obra gòtica”.

El mateix autor, en un capítol del llibre *El Llinatge dels Requesens a la Seu Vella. La Verge del Blau*, publicat l'any 1990 pels Amics de la Seu Vella de Lleida, li dedica aquest paràgraf: “La Verge del Blau, escultura elegant i al mateix temps de senzilles

FIG 2. PORTA DELS APÒSTOLS DE LA SEU VELLA.

FIGURA 3. LA VERGE DEL BLAU QUAN ES VENERAVA A L'ESGLÉSIA DE SANT PAU.

disposicions, s'ajusta en tots els aspectes formals i contextuals a la idea del 'sagrat', essent per aquesta raó una de les escultures més venerades en la Lleida medieval i moderna".

Evidentment, quan aquests especialistes en art medieval dediquen tots aquests elogis a una escultura de la Mare de Déu podem assegurar que ens trobem davant d'una imatge realment especial.

La imatge va ser encarregada a l'escultor Jordi Safont, que era des de 1442 mestre d'obra de la Seu Vella, per presidir el portal catedralici dels Apòstols (Fig. 2).

En Jordi Safont era esclau i ajudant de l'arquitecte

barceloní Marc Safont, del que adoptà el cognom quan aconseguí la seva llibertat en ser contractat pel Capítol, i amb el que havia treballat en la construcció del claustre de la catedral de Barcelona i del palau de la Generalitat. A Jordi Safont, que exercí com a mestre d'obra fins a la seva mort l'any 1454, se li va encarregar la renovació de les escultures de la pora dels Apòstols de la catedral, obra que va realitzar entre els anys 1443 i 1446 ajudat pel seu deixeble Bertran de la Borda, que posteriorment seria anomenat també mestre d'obra de la Seu entre els anys 1461 i 1485.

L'any 1447 en Jordi Safont

va rebre l'encàrrec de l'execució d'una imatge de la Verge per substituir la que estava presidint l'accés principal del claustre de la Seu, que va ser tallada per Solivella l'any 1391 i que no agradava al Capítol de la catedral de Lleida. La imatge de la Mare de Déu realitzada amb la col·laboració del seu ajudant Bertran de la Borda, fou posteriorment policromada pel pintor Tomàs Teixidor, i quedà enllestida el juliol de 1448. Segons Francesca Español (2002), professora de la Universitat de Barcelona i experta en art medieval, en Jordi Safont era un dels escultors de major relleu a Catalunya en la primera meitat del segle XV.

La Verge del Blau pertany a l'estil gòtic, i dintre d'ell a la denominada Escola Borgonyona (Lara, 1989), i mostra l'estil característic d'en Jordi Safont que destaca per l'elegància de les figures i pels detalls i moviment de les seves vestimentes. És una imatge tallada en un bloc unitari de pedra sorrenca, d'Arbeca segons Fité (2015), policromada amb unes proporcions superiors al natural (215 cm x 74 cm x 57 cm), que representa Maria dempeus sostenint el Nen Jesús amb el seu braç esquerre i amb un colom a la mà dreta. La imatge té el cos entregirat i el decanta cap a la dreta per contrarestar el pes de l'Infant, el seu cap està lleugerament inclinat perquè es va encarregar per situar-la en una posició elevada.

La Verge duu un vestit cobert per una túnica rematada amb sanefes delicadament plegada que li arriba fins als peus, cenyida amb un llarg cinturó amb sivella. La túnica, que és la peça més interessant de l'escultura segons Frederic Lara (1981), està decorada amb àmplies flors de siluetes daurades i la seva confecció simula estrets plecs verticals que són més espaiats per sota del cinturó que la cenyeix i que li

arriba fins els peus. Un vel de color blanc cobreix el seu cap fins les espatlles, deixant veure el seu cabell subjecte per una diadema. Per sota del vel un mantell blau vorejat per una orla daurada li cobreix les espatlles fins als peus. Tota la indumentària està adornada amb motius vegetals, fulles de créixens i d'atzeroler segons Bergós (1935). El Nen Jesús vesteix una túnica cenyida també per un cinturó. La vestimenta de la Mare de Déu correspon a la moda de mitjan segle XV, com succeeix amb una bona part de les obres de Jordi Safont (Terés, 1991a). La gran bellesa del seu rostre i l'elegància i delicadesa de la seva vestimenta fan d'aquesta imatge una de les més belles del gòtic català segons els experts. D'ella en Frederic Lara (1990) diu que "va estar molt a prop de la perfecció plàstica, ja que el seu canó, singularment esvelt, com l'estructuració de línies, contrapès de volums, disposició dels plecs de la roba, així com la seva tècnica realista i el seu aca-

bat varen ésser molt ben aconseguits". Aquest mateix autor assenyala també (Lara, 1981) que la cara de la Verge és la part més atraient i suggestiva de l'escultura, destacant que els llavis fins amb un suau vernís de carmí realça el senzill somris de la Verge.

UNA HISTÒRIA DRAMÀTICA

Aquesta imatge presidí la portada dels Apòstols de la Seu Vella des de 1448 fins l'any 1749, quan la Seu s'havia convertit en caserna militar, després d'haver estat ocupada militarment durant la Guerra de Successió l'any 1707 (Niñá, 2012), i foren retirats totes les imatges i elements de culte de la catedral. La imatge de la Verge del Blau es traslladà a l'església de Sant Pau al carrer La Palma, on actualment es troba l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol, i va ser venerada en un l'altar d'aquesta església durant quasi dos segles (Fig. 3), fins que va ser destruïda el juliol de 1936. La imatge fou greument destrossada (Fig. 4) i els

seus fragments -uns trenta segons Faura (1990) i Fité (2015)- van ser recollits i traslladats al Museu del Poble, on havia estat l'antic hospital de Santa Maria i avui es troba la seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

L'any 1938 la imatge va ser inicialment restaurada de manera no massa acurada, li faltava la mà dreta de la Mare de Déu i el cap i el braç dret del Nen Jesús. Segons explica Mn. Tarragona, que era delegat honorari i vitalici del patrimoni artístic i cultural del bisbat de Lleida, a la revista RESCAT del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (Solé, 2017), va ser Ramon Borràs, escultor lleidatà, qui va enganxar amb ciment els trossos que s'havien recollit de la imatge de la Mare de Déu (Fig. 5).

Aquest mateix any l'escultura es traslladà a l'església del Carmen de Saragossa, juntament amb altres obres, per tal de protegir-les de possibles destruccions durant els combats de la Guerra Civil Espanyola a la ciutat de Lleida.

FIGURA 4. LA VERGE DEL BLAU FRAGMENTADA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA DESTRUCCIÓ DE LA ESGLÉSIA DE SANT PAU AL JULIOL DE 1936.

La imatge torna a Lleida l'any 1941 i uns anys després fou depositada al costat de la porta dels Apòstols de la Seu Vella (Fig. 6), en un lloc tancat, on va estar fins l'any 1967. A partir d'aquesta data, el vicari capítular Amadeu Colom ordenà el seu trasllat a la sagristia de la Catedral Nova. En aquell moment la imatge estava seriosament deteriorada, especialment la part dreta del rostre de la Verge, i li mancava, a més, la seva mà dreta i el cap i el braç dret del Nen Jesús. En Frederic Lara (1981) escriu que, en aquell moment, "La Verge del Blau es troba en unes dependències de la sagristia de la Catedral nova de Lleida. L'escultura de la 'Verge', avui oblidada, adossada a una paret, descansant directament damunt el sòl, espera la seva definitiva restauració i trasllat" (Fig. 7).

FIGURA 5. RESTAURACIÓ DE LA IMATGE DE LA VERGE DEL BLAU REALITZADA L'ANY 1938.

Amb motiu de l'exposició *Millenium sobre història i art de l'Església catalana* que es celebrà a Barcelona entre el 3 de maig i el 25 de juny del 1989 a l'edifici de la Pia Almoina, el Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya restaurà parcialment la imatge restituint els fragments de la cara de la Verge i el cap del Nen Jesús, encara que li faltava la mà dreta de la Verge i el braç del Nen Jesús que no van poder ser recuperats. Carme Faura, responsable d'aquesta restauració, explica, al llibre *El Llinatge dels Requesens a la Seu Vella. La Verge del Blau*, citat abans, que la imatge estava seriosament mutilada, especialment la cara de la Verge i la part superior de la túnica. El cap del Nen Jesús, restituit quan es va fer aquesta restauració, presentava també greus

desperfectes. Així mateix, assenyala la restauradora que la policromia de l'escultura estava molt deteriorada tant per l'efecte dels anys que la imatge va estar a l'exterior, quan presidia el portal dels Apòstols de la Seu Vella, com per la desafortunada restauració que va patir l'any 1839, quan va ser repintada per encàrrec del prior Josep Alsina de l'església de Sant Pau. Durant el procés de restauració, es van reintegrar els volums de la imatge que li mancaven, ja que es disposava de moltes fotografies de l'escultura tal com era abans de la seva destrucció durant la Guerra Civil. S'eliminà també el ciment que recobria algunes àrees de la imatge original i, després de netejar la policromia, es va protegir amb una fina capa de vernís. Poc temps després, l'escultor lleidatà Victor Manuel Pallarés va refer les peces que li faltaven a la imatge, col·locant un colom a la mà dreta de la Verge i el braç dret del Nen Jesús, tal com es pot contemplar avui dia.

Això es va poder fer (Solé, 2017) perquè hi havia moltes i molt bones fotografies de la Verge del Blau que mostraven com era la imatge abans que sofrís les mutilacions, i també pel fet que l'escultura no la consideraven una peça de museu sinó una imatge destinada al culte de la catedral. És per això que, després d'aquestes restauracions, fou depositada en una capella de la Girola de la Seu Nova al costat de la del Santíssim.

Amb motiu de l'exposició *Seu Vella. L'esplendor retrobada* que es va dur a terme del 20 de juny al 26 d'octubre del 2003 a la Seu Vella per commemorar el 800è aniversari de la col·locació de la primera pedra de la catedral, a la imatge de la Verge del Blau se li van fer les darreres intervencions de conservació i restauració, segons explica la fitxa artística d'aquesta imatge del Museu

de Lleida. Un dels paràgrafs de la nota de premsa que donava a conèixer aquesta exposició deia: "Algunes peces del grup escultòric de la porta dels Apòstols, presidit per la Mare de Déu del Blau (s. XV), obra de Jordi Safont, donen la benvinguda als visitants i els conviden a retrobar l'antiga esplendor de la Seu".

Va ser el desembre del 2003 que la Mare de Déu del Blau fou col·locada al presbiteri de l'altar major de la Catedral Nova (Fig. 8) on, des de llavors, rep culte i ha permès als lleidatans redescobrir-la de nou.

La història d'aquesta marededéu ha interessat molt als experts de l'art medieval i ha commogut sempre als fidels que l'han admirat. En realitat, la imatge de la Mare de Déu del Blau ha estat objecte de devoció des de ben antic quan presidia el portal dels Apòstols. En aquell temps era coneguda com *la Maria* degut a la naturalitat i perfecció de la seva cara inspirada possiblement, com suggereix Lara Peinado (1981), en la bellesa de les dones lleidatanes. A partir del 1686, quan se li afegí un colom a la mà dreta de la Verge en substitució de l'ocell que inicialment tenia i que va perdre pels desperfectes que va patir quan la Guerra dels Segadors, la imatge també era coneguda com a Verge de la Coloma (Bergós, 1935). Anys més tard, quan la imatge es venerava a l'església de Sant Pau, també l'anomenaven Verge del Miracle, ja que, segons explica l'autor del llibre *España Mariana* (Escolà, 1868), aquesta marededéu era considerada molt miraculosa.

UNA LLEGENDA VIVA

Però el nom que, entre tots, ha perdurat i pel que tothom la coneix avui és el de la Mare de Déu del Blau. Aquest nom és degut a la moradura que l'escultura té al

FIGURA 6. IMATGE DE LA VERGE DEL BLAU DEPOSITADA AL COSTAT DE LA PORTA DELS APÒSTOLS A LA SEU VELLA.

seu front, un enfosquiment cromàtic que s'ha interpretat des de sempre com un blau i que, a més de donar nom a la imatge, originà una famosa llegenda al voltant d'aquesta marededéu.

Aquesta llegenda de tradició oral té un origen ben antic que alguns autors (Fité, 2015) situen al mateix segle XV. La referència més antiga és la d'en Pablo Piferrer al llibre *Recuerdos y Bellezas de España. Principado de Cataluña* publicat l'any 1839. L'autor explica, quan parla de la porta dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida, que la Verge que ocupava l'espai central de la porta estava en aquell moment en un altar de l'església de Sant

Pau. Assenyala que la imatge estava pintada i que al seu front tenia un petit forat que la tradició explicava de la següent manera: Mentre el mestre arquitecte del portal dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida estava treballant en la imatge de la Verge per la façana de l'hospital de la ciutat, un dels seus ajudants es dedicà a esculpir la imatge que havia d'anar a substituir la que presidia el portal de la catedral. Quan el mestre va veure acabada aquella imatge, mogut per l'enveja al contemplar la bellesa de l'escultura, llançà un martell al cap de la imatge per tal de trencar-la. El cop deixà un senyal al front de la Verge, que castigà amb la mort sobtada al

FIGURA 7. LA MARE DE DÉU DEL BLAU A LA SAGRISTIA DE LA CATEDRAL NOVA DE LLEIDA.

gelós agressor.

És molt curiós que en Piferer acabés aquest relat en el seu llibre advertint al lector que si contemplava la imatge de la Verge de la façana de l'hospital, segurament la preferiria a la que havia intentat trencar el bon mestre. També és interessant destacar que l'autor en aquesta referència a la imatge no es refereix a ella, en cap moment, com la Verge del Blau.

Anys més tard, en Josep M. Escolà en el seu llibre *España Mariana* (1868) parla de la Verge del Miracle també anomenada Mare de Déu del Blau, i per justificar aquest nom fa referència a la llegenda recollida per Piferer que acabem de co-

mentar. Escolà dona també una segona versió de la llegenda que difereix lleugerament de la d'en Piferer. Escriu que hi havia una gran rivalitat entre el mestre i l'aprenent per veure qui faria la millor imatge de la Verge. Acabades les escultures un jurat va dictaminar que la millor era la del deixeble i que el mestre, enfurismat per la decisió, llançà el martell contra la imatge que ell mateix havia fet i que, per tant, la del deixeble és la que es va col·locar a la porta de l'hospital. Aquesta versió de la llegenda acaba també amb l'exemplar càstig al mestre que va ser engolit pel terra que es va obrir als seus peus.

Aquest mateix autor, re-

ferint-se a la restauració de l'escultura que va ordenar el prior de l'església de Sant Pau, diu que poc després de que es repintés la imatge "sortí de nou la cicatriu que originà el cop del martell".

Va ser en Joan Bergós (1935) el primer que va intentar posar nom al mestre i al deixeble protagonistes d'aquesta llegenda. Així, basant-se en els documents consultats, relata que l'any 1390 el Capítol de la catedral encarregà a Solivella les imatges de la porta del Apòstols de la Seu i que l'escultor començà per la l'estàtua de la Verge que enllestí al juliol del mateix any. Però degut a les diferències entre l'estil de les escultures dels apòstols i la de la Verge i a l'existència de documents que especifiquen que l'any 1393 calgué retocar la imatge de la Mare de Déu, en Bergós llança la hipòtesi que l'autor de l'escultura de la Verge podria haver estat un col·laborador d'en Solivella més artista que ell. A més, com suposa que la imatge havia quedat enllestida a les acaballes del primer terç del segle XV quan ja era mestre d'obra de la catedral Jordi Safort, conclou que aquest podria ser el jove col·laborador del mestre i, per tant, els protagonistes de la llegenda de la Verge del Blau.

Anys més tard, en Lara Peinado (1981, 1990) fa referència a aquestes mateixes dues versions de la llegenda els orígens de la qual situa al voltant de l'any 1750, sense donar raó concreta d'aqueta data. Ens diu també que la primera versió escrita de la llegenda és la de l'historiador lleidatà Nicolau Olives, però en nota al marge adverteix que no ha trobat referències d'aquest autor i no comenta cap aspecte concret d'aquesta primera versió. En Francesc Fitè (2015) assenyala també, en el seu treball sobre la Verge del Blau, que la llegenda apareix per primera vegada escrita

FIGURA 8. LA MARE DE DÉU DEL BLAU AL PRESBITERI DE LA SEU NOVA DE LLEIDA.

en un text de Nicolau Olives però sense donar tampoc referència d'aquest escrit. Segons Fitè, la llegenda podria tenir el seu origen al mateix segle XV i afegeix a les dues versions anteriors una nova variant. En essència consisteix que el mestre i l'ajudant estaven treballant en la mateixa escultura, la Verge del Blau, i mentre que el mestre s'encarregava del cos de la imatge el deixeble esculpia el seu rostre. La perfecció de la cara de la Verge provocà, segons aquesta versió de la llegenda, la ira del mestre que intentà trencar el cap de la imatge amb el martell provocant el blau al seu front. Aquesta podria ser, per l'autor, la versió més aproximada a la realitat atès que la imatge de la Verge de l'Hospital a la que fan referència les dues primeres versions és bastant posterior a la Verge del Blau; i assenyalava que la llegenda voldria destacar la superior qualitat de Jordi Safont com escultor respecte a Marc Safont que va ser el seu mestre arquitecte.

Potser hi hauria una al-

tra possibilitat respecte als protagonistes de la llegenda d'aquesta escultura que podrien encaixar en qualsevol de les versions existents. Es tracta del mestre d'obra i escultor Jordi Safont i del seu ajudant Bertran de la Borda que, com s'ha dit, va ser també mestre d'obra de la Seu a partir de 1461, en substitució de l'arquitecte barceloní Andreu Pi que va deixar el seu càrrec al desembre de 1460. Com explica Antoni Conejo da Pena (2007) en un documentadíssim article sobre aquests dos escultors, la Mare de Déu del Blau la van començar a esculpir ambdós escultors al juliol de 1447 i l'acabaren tot just un any després. D'altra banda, com argumenta l'autor en el seu treball, en Bertran de la Borda podria ser l'autor de la imatge de la marededéu de l'hospital de Santa Maria, atenen a les seves semblances amb l'escultura de la Verge del Blau i de sant Joan Baptiste que realitzà al voltant de l'any 1459, quan podria també haver realitzat l'escultura de la

Verge de l'Hospital, després del seu retorn a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera, la versió de la llegenda suggerida per Fitè seria completament versemblant, perquè mestre i deixeble van treballar junts en l'escultura de la Verge del Blau; mentre que Marc Safont, com se sap bé, no va participar en aquesta obra. A més, com que Bertran de la Borda és molt probablement l'autor de la Mare de Déu de la façana de l'hospital de Santa Maria, això també podria explicar les dues primeres versions referents al mestre i l'aprenent que treballaven en aquestes dues imatges marianes. En aquest cas, és evident que les dues escultures no es van fer al mateix temps, ja que la del Blau l'esculpí el 1447 i la de l'Hospital al voltant del 1459 quan ja era mort el mestre Jordi Safont. Però això no és cap obstacle per considerar la possibilitat que els protagonistes de la llegenda fossin en Jordi Safont i en Bertran de la Borda, ja que hi havia una relació professional i personal molt

intensa. Així ho constata

M. Rosa Terès (1991b) en el seu treball "La Seu i els seus artistes" publicat al llibre *La Seu Vella de Lleida* quan diu: "La relació mestre-ajudant era importantíssima. Sovint s'hauria donat el cas del deixeble que igualava al mestre o, fins i tot, que l'arribava a superar. Creiem que la figura de Bertran de la Borda, constantment esmentada al costat del mestre Safont, mereix un toc d'atenció per part dels historiadors de l'art". És fàcil imaginar doncs que, en la Lleida de finals del segle XV, aquest dos imaginaires tinguessin fama de bons artistes i que la gent de l'època en parlés de les seves preferències, comparant les dues imatges que aquests artistes havien esculpit per ubicar-les en dos llocs destacats de la vida ciutadana, l'una al portal dels Apòstols de la Seu i l'altra a la façana de l'hospital de Santa Maria.

Com que la llegenda de la Verge del Blau es de tradició oral i les primeres versions escrites documentades no apareixen fins quasi bé quatre segles després que foren realitzades les imatges, es ben normal que hagin arribat fins a nosaltres aquestes tres versions diferents dels fets prodigiosos que intenten explicar l'aparició del blau al front de la Verge. Encara que, com s'ha dit, la versió que explica que els dos artistes estaven treballant la mateixa imatge de la marededéu seria la més pròxima a la realitat, les altres dues versions dels fets que contempnen que els escultors feien cadascú una escultura diferent de la Verge, la del Blau i la de l'Hospital, podria haver sorgit anys després, quan possiblement la gent recordava que el mestre i el deixeble havien fet aquestes dues imatges però potser s'havien oblidat, per l'efecte del pas del temps, de les dates precises en que foren realitzades. Sigui com sigui, el cas és

que la llegenda, que com diuen alguns autors és la poesia de la història, ha acompanyat sempre a la Mare de Déu del Blau.

És especialment curiós que tots els autors que han escrit sobre la imatge, quan parlen del blau del front de la Verge, o fan referència a la llegenda o destaquen la seva presència, però ningú explica si es deu a una imperfecció de la pedra que es va utilitzar per fer l'obra o a qualsevol altre motiu relacionat al seu policromat. I és clar que tant els especialistes en art medieval com els restauradors que han treballat amb aquesta imatge podien haver fet referència al motiu del senyal del front de la Verge. Potser la discreció es deu al respecte que tot-

hom té a aquesta llegenda que explica com apareix el blau de forma miraculosa quan el mestre enfurismat llança el martell al cap de la imatge. En aquest sentit, Lara Peinado (1990) quan parla de la llegenda escriu: "La realitat és que la imatge té encara avui marcat un visible senyal en el seu front, un blau, al qual tots els coneixedors de la llegenda miren amb respectuos silenci quan per una raó o una altra van a mirar la Verge del Blau".

La llegenda, té també, per a alguns autors, unes derivades que són molt interessants. Així, quan l'escriptor Pep Coll (2008), en el seu llibre *La nit que la muntanya va baixar al riu*, narra la llegenda de la Verge del Blau acaba

FIGURA 9. ROSTRE DE LA VERGE DEL BLAU.

FIGURA 10. LA VERGE DE L'HOSPITAL A LA FAÇANA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCIS (EDIFICI DE L'ANTIC HOSPITAL DE SANTA MARIA).

dient que els lleidatans tenen molta devoció a aquesta marededéu, especialment els que es dediquen al ram de l'art i de l'ensenyament. Els artistes, diu, demanen a la imatge que faci sortir blaus a les seves obres perquè semblin més vives; i els mestres li demanen alumnes que els superin ben aviat en coneixements, perquè això, lluny d'averonyir-los, els confirmarà com a mestres excel·lents.

UNA IMATGE SIMBÒLICA

Segur que han estat moltes les causes que han contribuït a que la imatge de la Mare de Déu del Blau s'hagi convertit en un símbol per a molts creients, especialment a les terres de Lleida. Sabem que no totes les imatges, pintures o escultures, encara que siguin obres d'art de gran qualitat, es poden considerar simbòliques des del punt de vista religiós. L'antropòleg Lluís Duch (2020) defineix *símbol* com "la dimensió que adquireix qualsevol objecte (artificial

o natural) quan aquest pot evocar una realitat que no és immediatament present". Amb tota seguretat la imatge de la Mare de Déu del Blau té aquesta capacitat de portar a la memòria o a la imaginació de la majoria de les persones que la contempen la presència de la Mare de Déu. Perquè això passi, cal que hi hagi una comunió d'essència entre el sagrat i la imatge que el representa, ha de posseir una certa similitud amb allò que significa o evoca, una certa ressonància.

Podríem pensar que és la bellesa de la imatge de la Verge del Blau la responsable de que hagi estat un símbol per tanta gent al llarg de la seva història. Sens dubte, la bellesa del seu rostre (Fig. 9), la perfecció de la seva estructura i el delicat tractament de la seva vestimenta, aspectes tan elogiats per els especialistes de l'art gòtic que han escrit sobre aquesta escultura, hauran contribuït a convertir-la en un símbol de culte. Però, es clar, que no pot ser aquesta l'única

raó. Altres imatges sagrades de gran valor artístic no han adquirit aquest estatus. Ens podem referir, com a exemple, a la imatge de la marededéu de l'hospital de Santa Maria, ja que té un paral·lelisme històric molt remarcable amb la Verge del Blau. Les dues escultures van ser encarregades per a presidir dos llocs destacables de la ciutat de Lleida, el portal dels Apòstols a la Seu Vella i la façana de l'hospital de Santa Maria i es van enllestir amb pocs anys de diferència. Segons els experts, en Bertran de la borda va treballar en les dues imatges i és per això que tenen moltes semblances. Però és clar que no tenen el mateix simbolisme.

Un primer fet destacable és que després d'estar les dues imatges tres segles al lloc on inicialment varen ser col·locades, la Seu Vella va ser tancada al culte i es convertí en caserna militar i això motivà el trasllat de la Mare de Déu del Blau a l'església de Sant Pau al centre de la ciu-

tat. I aquí trobem una situació diferencial important en la trajectòria de les dues imatges. Mentre que la imatge de la Verge de l'hospital de Santa Maria va romandre gairebé dos segles més a la façana de l'edifici, la marededéu del Blau es podia venerar en un altar de l'interior de l'església de Sant Pau al carrer La Palma.

Encara que les dues imatges estaven relativament a prop al centre de la ciutat, és molt diferent que una d'elles estigués col·locada a l'interior d'un recinte sagrat.

Una altra coincidència molt notable a les trajectòries d'aquestes imatges va ser, sens dubte, el fet que les dues escultures varen ser destrossades al juliol del 1936, quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola. Segons explica Josep Ignasi Rodríguez (2020), conseller de l'Institut d'Estudis Llerdencs i que va ser director de l'arxiu fotogràfic d'aquesta institució, el 25 d'agost del 1936 la imatge de la Mare de Déu de l'Hospital va ser llençada al terra i quedà totalment destrossada. La imatge va ser també inicialment restaurada l'any 1938 i restà a l'edifici de l'antic hospital, fins que el maig del 1950, després d'una nova restauració a càrrec de l'escultor Jaume Gort Farré, va ser col·locada altra vegada a la façana del que llavors era ja la seu de l'Institut d'Estudis Llerdencs (Fig. 10). A l'abril del 2004 la imatge, després d'una nova restauració, va ser traslladada al Museu de Lleida on avui dia es pot contemplar.

Així doncs, les dues imatges, després de ser destruïdes i restaurades, van estar tancades, fora de l'abast del públic, durant uns quants anys. Quasi vint anys va estar la Mare de Déu del Blau pràcticament emparedada al costat del portal dels Apòstols de la Seu Vella, fins que la van portar a la sagristia de la Catedral Nova a principis dels anys seixanta. Mentre que la Mare de

LA IMATGE DE LA MAREDEDÉU DE L'HOSPITAL DE SANTA MARIA, TÉ UN PARAL·LELISME HISTÒRIC MOLT REMARCABLE AMB LA VERGE DEL BLAU. FOTOGRAFIA: ZARATEMAN.

Déu de l'Hospital va estar catorze anys a l'interior de l'edifici de l'antic hospital. Novament la diferència notable en les seves trajectòries ha estat que mentre la Verge del Blau va ser portada a la Catedral Nova, primer a la sagristia i finalment al presbiteri de l'altar major, la Mare de Déu de l'Hospital es col·locà a la façana d'un edifici i posteriorment traslladada a un museu.

Podríem també considerar com a fet diferencial la presència en el front de la imatge de la Mare de Déu del Blau del senyal que ha motivat la seva llegenda i el seu mateix mon. Quan sobre un objecte o una

imatge es crea una llegenda, que aquí la podem entendre com una història al voltant d'aquesta imatge que explica fets reals però que conté també relats imaginatius, significa que aquest objecte ha adquirit ja la condició de símbol per a molta gent. Encara, doncs, que hem d'entendre que la llegenda al voltant de la Verge del Blau s'originà perquè la imatge ja era estimada i venerada pels fidels, s'ha d'admetre també que la transmissió primer oral i, més tard, també escrita de la llegenda al llarg dels anys ha contribuït a mantenir i augmentar el seu caràcter simbòlic.

CATEDRAL NOVA DE LLEIDA.

Així doncs, podríem considerar que, en el cas de la Mare de Déu del Blau, simbolisme i llegenda han marcat la història d'aquesta bella imatge fent que hagi estat sempre envoltada de cert misteri i encant. Això és característic i inherent a tot objecte simbòlic, que presenta sempre aspectes difusos o fins i tot ocults, fent que no pugui ser totalment definit i conegut. D'aquesta manera resta sempre obert a les interpretacions personals de la gent que el contempla, com succeeix amb qualsevol obra d'art. Potser per aquestes raons els especialistes en art que han escrit sobre aquesta escultura ens han deixats frases com la d'en Frederic Lara (1990) quan escriu: "La imatge de la Verge del Blau adquireix la categoria d'objecte 'sagrat' per la irradiació de seducció i per la càrrega de religió temor que posseeix a un temps, ja que fa sentir a l'orant i fidel la sevavinculació a les realitats sobrehumanes, és a dir, li fa copsar la realitat del misteri de Maria Santíssima".

Aquesta capacitat evocadora de les imatges simbòliques fa que

moltes vegades siguin font d'inspiració per a persones amb sensibilitat poètica que, amb la seva capacitat, deixen escrit alguns dels sentiments que els hi afloren quan estan davant d'aquestes imatges. Al llibre *El llinatge dels Requesens a la Seu Vella. La Verge del Blau* (1990) hi trobem tres belles poesies dedicades a la Mare de Déu del Blau que han estat premiades en diferents certàmens literaris. La més antiga és l'escripta pel poeta d'Igualada Jaume Boloix titulada "Nostra Senyora del Blau" i que narra, poèticament, els trets més importants de la història de la imatge. El poema va ser escrit quan la imatge es podia venerar a l'església de Sant Pau, i acaba amb aquestes dues estrofes:

*Verge del Blau,
de Lleyda la Regina,
vetlla sempre la conca sicorina,
guardiana de la Seu;
del temple de Sant Pau fentne
asceteri, jo t'hi vindré a copsar
lo meu salteri que desde avuy
es teu.*

*Accepta lo meu cant,
Verge Maria,*

*lo sistre d'aquest món
no té harmonia, l'àngelich és
més suau;*

*si'm donaves un plectre
de la glòria cantaria millor
ta bella història,
Madona la del Blau.*

Al Certament Marià de l'any 1956 va ser premiada per l'Ajuntament de Lleida la poesia "La Mare de Déu del Blau" de Mossèn Agustí Bernaus. Es tracta d'un bell poema escrit quan la imatge de la Verge del Blau es trobava tancada al costat de la porta dels Apòstols i se'n feien les obres de recuperació de la Seu Vella, i acaba amb aquest sentit versos:

*I vosaltres, lleidatans,
hereus de l'horta més bella
que Déu ha posat al món per florida
i rica i plena,
recordeu-vos que allà dalt on
s'alça la meravella
de la vostra antiga Seu,
sospira i plora de pena
la Mare de Déu del Blau, tan
delicada, tan bella!
Reclameu-la, lleidatans,*

LLIBRE VERGE DEL BLAU, LA ESCULTURA GÒTICA DE LA SEU ANTIGA DE LLEIDA PER FEDERICO LARA PEINADO, 1981.

*fills de Lleida, reclameu-la!
Per que voldrieu l'estoig
si arraconàveu la Perla?*

L'últim poema que recull el llibre és l'escrit per Antoni Fortuny i guardonat amb el premi "Dia de la Seu Vella 1988". Els seus versos relaten el temps en que la imatge era a la porta dels Apòstols de la Seu i la seva relació amb els lleidatans de l'època. Una de les estrofes és una cançó que l'autor posa en boca de les dones del barri del Canyeret i que diu:

*Al Segre la branca
de lilàs floria,
la Verge del Blau
d'allà dalt ens guia.
No ploreu, Senyora,
els fills que se'n van,
que d'altres fillades
també us cantaran.*

Aquesta imatge, amb més de 575 anys d'història, ha acompanyat sempre al lleidatans i a la gent de fora que d'una manera o altra l'han conegut al seu pas per la ciutat. Podríem dir que ha estat present entre les persones que la coneixien inclús durant el temps que ha estat tancada, lluny de l'abast de la gent. En aquest sentit, tenim el testimoni d'en Frederic Lara (1990) quan a la seva conferència dictada amb motiu del Dia de la Seu Vella del

1988 i titulada "Sobre la Verge del Blau i d'Altres Imatges de Maria", diu: "L'estàtua que ens ocupa, contemplada pels qui els parla, tantes i tantes vegades, no solament quan mols anys enere es trobava emparedada a mitges a l'ala oest del claustre de la Seu, just darrera de la porta dels Apòstols, sinó també en una dependència de la sagristia de la Catedral Nova, em portava sempre tristos pensaments". Els últims versos de la poesia d'Agustí Bernaus que hem reproduït abans, són també una mostra ben clara que la imatge de la Mare de Déu del Blau ha estat sempre en la memòria de la gent que l'ha conegut. La seva capacitat evocadora s'ha mantingut viva al llarg del anys. Podríem dir, com a conclusió, que l'escultura de la Verge del Blau és, com ja han ressaltat altres autors, una extraordinàriament bella imatge gòtica, realment *encisadora* perquè captiva per la seva gràcia i bellesa i que, convertida en un veritable símbol cristià, restarà sempre *enigmàtica* i, per tant, oberta a trobar nou sentit a la seva contemplació per part dels fidels que l'admiren.

BIBLIOGRAFIA

BERGÓS, J.: L'Escultura a la Seu Vella de Lleida. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, V. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1935.
COLL, P.: La nit que la muntanya va baixar al riu. Llegendes d'arreu de Catalunya. Ed. La Galera. Barcelona, 2008.
COMPANY, X., NIÑÀ, M., PUIG, I.: La Catedral Nova de Lleida. Catedral de Santa Maria Assumpta de Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs. Diputació de Lleida. Lleida, 2016.
CONEJO DA PENA, A.: "Jordi Safont i Bertran de la Borda: epígon del gòtic internacional a Catalunya". L'Art Gòtic a Catalunya. Escultura II. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 2007.
DUCH, L.: Parlar de Déu, parlar de l'Home. Viena Edicions. Barcelona, 2020.
ESCOLÀ, J.M.: España Mariana. Imágenes de la Santísima Virgen. Partido de Lérida. Imprenta C. Moliner y Compañía. Madrid, 1868.

ESPAÑOL, F.: El Gòtic Català. Fundació Caixa Manresa. Angle Editorial. Barcelona, 2002.
FAURA, C.: "Memòria de la Restauració de la Verge del Blau". El llinatge dels Requesens a la Seu Vella. La Verge del Blau. Amics de la Seu Vella de Lleida. Pagés Editors. Lleida, 1990.
FITÉ, F.: "La Mare de Déu del Blau, obra del taller de Jordi Safont". El Gran Valor de les Lletres i les Humanitats. Homenatge al Dr. Frederic Vilà i Tomos. Edicions i publicacions de la UdL. Lleida, 2015.
LARA, F.: "La Verge del Blau". Escultura gòtica de la Seu Antiga de Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida, 1981.
LARA, F.: "Mare de Déu del Blau". Millenium. Historia y Arte de la Iglesia Catalana (VAA). Generalitat de Catalunya. Imp. I.G. Galileo. Barcelona, 1989.
LARA, F.: "Sobre la Verge del Blau i d'Altres Imatges de Maria". El llinatge dels Requesens a la Seu Vella. La Verge del Blau. Amics de la Seu Vella de Lleida. Pagés Editors. Lleida, 1990.
Niñà, M.: "La redescoberta d'una catedral: La restauració monumental a la Seu Vella de Lleida". POTICVJM. Revista d'Estudis Medievals. Número III, 2012.
PARCERISAS, F.J., PIFERRER, P.: Recuerdos y Bellezas de España. Principado de Cataluña. Ed. Joaquín Verdaguier. Barcelona, 1839.
RODRÍGUEZ, A.: Maria. Trenta-un santuaris. Ed. Claret. Ulzama, 2018.
RODRÍGUEZ, J.I.: "70 anys de la col·locació de la Mare de Déu de l'Hospital de la façana de l'antic Hospital de Santa Maria". Grup d'Arxivers de Lleida. El bloc dels arxivers/es de les comarques de Ponent. Maig 2020. (<https://gruparxivierslleida.wordpress.com/2020/05/14/70-anys-de-la-col·locacio-de-la-mare-de-deu-de-l-hospital-de-la-facana-de-l-antic-hospital-de-santa-maria/>).
SOLÉ, R.: "Entrevista: Mn. Jesús Tarragona i Muray". RESCAT, 31. Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Barcelona, Internet, Estiu 2017. (<https://centredere restauracio.gencat.cat/web/.content/crbmc/pdf/arxiu/Rescat-31.pdf>).
TERÉS, M.R.: "Jordi Safont. Santa Anna, la Verge i el Nen". La Seu Vella de Lleida. Direcció General del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991a.
TERÉS, M.R.: "La Seu i els seus artistes". La Seu Vella de Lleida. Direcció General del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991b.

LA SEU VELLA.